

Migliorare la resilienza della vongola filippina alle ondate di calore e alle malattie

L'acquacoltura dei bivalvi fornisce una preziosa fonte di proteine animali con una bassa impronta ambientale, ma eventi estremi legati ai cambiamenti climatici, **come le ondate di calore, sono rapidamente emersi come un rischio rilevante, causando mortalità di massa.** Inoltre, i cambiamenti climatici possono favorire la diffusione e la virulenza dei patogeni, indebolendo allo stesso tempo le difese immunitarie delle vongole. In queste condizioni ambientali in rapido mutamento, le strategie di gestione tradizionali non sono più sufficienti a garantire la stabilità della produzione.

La selezione genetica offre una soluzione efficace a lungo termine per migliorare la **resilienza dei bivalvi allevati**, consentendo lo sviluppo di stock meglio adattati allo stress termico e alle malattie. Per sostenere questa transizione, il **progetto IGNITION ha sviluppato uno strumento di genotipizzazione robusto e su larga scala per due specie di vongole allevate: la vongola filippina e la vongola verace autoctona.** Questo strumento consente di comprendere come i caratteri vengano ereditati, nonché di implementare moderni programmi di selezione basati sui dati.

Questo strumento, **una piattaforma di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP array) è il primo sviluppato per entrambe le due specie ed è basato su popolazioni europee multiple di entrambe.**

L'array comprende 63.585 marcatori: 49.392 progettati per la vongola filippina e 14.193 per la vongola verace autoctona. L'array massimizza la sua applicabilità nei sistemi di allevamento europei ed è ora disponibile a livello commerciale.

Applicazione del SNP array di doppia specie — dai dati alle opportunità di miglioramento selettivo

Due esperimenti complementari si sono concentrati sulle **principali sfide che interessano la produzione europea della vongola filippina**:

- (i) le **ondate di calore** simulate in condizioni di laboratorio e
- (ii) la **resistenza a *Perkinsus olseni***, uno dei patogeni più importanti per questa specie, valutata in un'area naturalmente colpita dal patogeno.

Le vongole sono state monitorate per la sopravvivenza, lo stato di infezione e le caratteristiche legate alla crescita.

Successivamente, **oltre 2.000 vongole sono state genotipizzate utilizzando l'array SNP per stimare l'ereditabilità della resistenza e di caratteri di rilevanza commerciale, a supporto di decisioni di selezione informate.**

Le analisi preliminari indicano **un'ereditabilità moderata per diversi caratteri di rilevanza adattativa e commerciale, inclusi le prestazioni di crescita e la resistenza sia alle malattie sia allo stress termico**. Questi risultati confermano la presenza di una variabilità genetica sfruttabile nelle popolazioni europee di vongola filippina e la **robusta performance e l'utilità pratica del SNP array come piattaforma genomica per l'acquacoltura**

Questa piattaforma consente l'implementazione di programmi di selezione informati e strutturati e il miglioramento genetico a lungo termine, fornendo la base genomica necessaria per orientare l'allevamento della vongola filippina verso sistemi produttivi più resilienti, prevedibili e sostenibili, pienamente allineati con la filiera basata sugli hatchery emergente in Europa.

SCOPRI DI PIÙ

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

PARTNER DIRETTAMENTE COINVOLTI IN QUESTA RICERCA:

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

